

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LƯỚI (*Cucumis melo* L.) NHẬP NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

Chung Như Anh¹, Trang Thị Nguyệt Quế¹, Nguyễn Tuấn¹

Ngày nhận bài: 13/6/2022; Ngày phản biện thông qua: 03/8/2022; Ngày duyệt đăng: 05/8/2022

TÓM TẮT

Dưa lưới là loài cây ăn quả nhập nội có giá trị kinh tế cao và ngày càng được lựa chọn trồng phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Năng suất và chất lượng của các giống phụ thuộc nhiều vào các điều kiện trồng và chăm sóc. Sự xuất hiện của sâu bệnh hại là một trong những hạn chế lớn trong canh tác dưa lưới ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng quả. Do đó, nghiên cứu nhằm tuyển chọn giống dưa lưới nhập nội có thích ứng tốt, ít sâu bệnh hại, cho năng suất và chất lượng cao trong điều kiện nhà màng là rất cấp thiết hiện nay. Thí nghiệm gồm 4 giống dưa lưới nhập nội (Sweet 999, Matsue 66, Moon 146 và Saket 70) được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên và được lặp lại 3 lần. Việc thu thập các mẫu dịch hại và quan sát tỷ lệ bệnh được tiến hành trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển dưa lưới. Kết quả cho thấy có tổng số 03 loài côn trùng và 03 loại bệnh hại đã được phát hiện trong đó giống Saket 70 là giống ít bị sâu bệnh hại nhất so với các giống Sweet 999, Matsue 66 và Moon 146 được trồng trong thí nghiệm, đồng thời năng suất của giống dưa lưới Saket 70 cũng đạt cao nhất, đạt 38,7 tấn/ha. Hơn thế nữa, giống Saket 70 cho màu sắc quả đẹp, thịt quả dày (4,56 cm) và độ Brix là 12,53%. Kết quả cho thấy, Saket 70 là giống dưa lưới nhập nội tiềm năng có thể khuyến cáo đưa ra nhân rộng sản xuất trong điều kiện nhà màng.

Từ khóa: dưa lưới nhập nội, sâu bệnh, năng suất, điều kiện nhà màng, Saket 70.

1. MỞ ĐẦU

Dưa lưới (*Cucumis melo* L.) thuộc họ bầu bí Cucurbitaceae, bộ Cucurbitales, lớp Agnoliopsida và ngành Magnoliophyta, là cây trồng nhiệt đới có nguồn gốc từ châu Phi (Zainal et al. 2013; Preeti và Raju, 2017; Waseem et al., 2018). Dưa lưới hiện nay đang được trồng phổ biến rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Ở Việt Nam dưa lưới mới được trồng phổ biến trong 10 năm trở lại đây tại các trang trại ở các tỉnh có áp dụng công nghệ cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Lạt,... tuy mới xuất hiện được không lâu nhưng dưa lưới được rất nhiều người tin dùng vì mẫu mã đẹp, thịt quả dày, giòn, chất lượng ăn rất ngon. Dưa lưới có rất nhiều loại, mỗi loại có một hương vị riêng. Dựa vào màu sắc ruột dưa lưới, có 2 loại dưa lưới phổ biến nhất là dưa lưới ruột vàng và dưa lưới ruột xanh. Cả dưa lưới ruột vàng và dưa lưới ruột xanh đều có hương vị cực kỳ thơm ngon, thanh mát và giàu dinh dưỡng. Thời gian sinh trưởng tương đối ngắn 70 – 80 ngày nên có thể trồng 03 đến 04 vụ/năm, có giá trị kinh tế cao so với trồng các loài cây trồng khác.

Dưa lưới là loại cây trồng “khó tính”, nếu canh tác theo cách truyền thống, cây rất khó sinh trưởng và phát triển tốt. Do vậy, dưa lưới thường được canh tác trong nhà màng, nhà lưới sử dụng hệ

thống tưới nhỏ giọt. Nhà màng giúp che mưa và ngăn côn trùng xâm nhập, từ đó giúp giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, tạo ra nông sản sạch, đảm bảo sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng... hợp tác xã nông nghiệp Thanh Bình cho rằng: “Trồng dưa lưới trong nhà màng, có ứng dụng công nghệ cao, hơn hẳn mọi mặt về chất lượng, mẫu mã, giá trị thương phẩm cao gấp 3 lần so với cách thức trồng dưa thông thường mà người nông dân hiện nay đang áp dụng trên đồng ruộng” (Quý, 2022).

Sâu bệnh hại dưa lưới chính là một trong những nguyên nhân làm giảm năng suất tiềm năng, chất lượng và gây thiệt hại lớn. Rashid et al (2016) cho biết loài bọ cánh cứng *Raphidopalpa foveicollis* (RPB) đã gây ra thiệt hại khoảng 35% - 75% đối với cây dưa lưới ở giai đoạn ra lá và quả. Capinera (2005), kết luận ruồi đục quả gây hại nặng cho quả dưa lưới do ruồi cái đẻ trứng vào quả chưa trưởng thành. Robinson and Decker-Walters (1997) cho rằng loài sâu xanh ăn lá (*Diaphania hyalinata*) có thể làm giảm năng suất lên đến 33% do lá bị hại.

Các tác nhân gây bệnh khác nhau, chẳng hạn như vi khuẩn, nấm và vi rút, được biết là có thể gây bệnh cho dưa lưới; sự phân bố và tác động của chúng đối với cây dưa lưới khác nhau trên khắp thế giới. Trong số các bệnh do nấm gây ra có bệnh chết héo do nấm *Fusarium*, bệnh phấn trắng,

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Chung Như Anh; ĐT: 0973794488; Email: cnanh@ttn.edu.vn.

bệnh cháy lá do nấm *Alternaria* và bệnh cháy bìa lá là các bệnh gây hại phổ biến. Tại Sudan, có bệnh héo *Fusarium*, do nấm *Fusarium oxysporum* f.sp. melonis, và bệnh phấn trắng do *Sphaerotheca fuliginea* gây ra, đã được báo cáo là gây ra sự phá hủy nghiêm trọng đối với các cây dưa lưới thương mại ở Sudan, có thể mất tới 40% do nấm *Fusarium* (Mohamed et al. 1994, 1995).

Theo Lê Thị Tuyết Hạnh (Hạnh, 2012), điều tra thành phần sâu hại và thiên địch trên dưa lưới tại Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy thành phần sâu hại trên dưa lưới trong nhà màng được ghi nhận gồm 9 loài thuộc 5 bộ côn trùng. Trong đó bộ trĩ *Thrips palmi* Karny và *Frankliniella occidentalis* (Peragande) là loài gây hại chủ yếu trong nhà màng.

Đất Lắc có điều kiện khí hậu tương đối thích hợp cho cây dưa lưới sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, việc lựa chọn giống dưa lưới và chế độ dinh dưỡng khác nhau cho cây dưa lưới trong điều kiện nhà màng ứng dụng công nghệ cao thì sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của dưa lưới cũng khác nhau. Theo báo cáo của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, nhu cầu dinh dưỡng đa lượng chủ yếu trong suốt chu kỳ sinh trưởng của cây dưa lưới áp dụng công nghệ tưới tự động và bán tự động trong nhà màng tại Đất Lắc đã xác định là: N 580 - 720 ppm; P

160 - 300 ppm; K 880 - 1.080 ppm (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ, 2018). Vì vậy, khâu chọn giống là rất quan trọng, hiện nay thị trường có rất nhiều giống dưa lưới, hầu hết là giống lai F1 nhập nội làm cho người sản xuất gặp khó khăn trong việc lựa chọn giống thích nghi với điều kiện tự nhiên nơi sản xuất.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tuyển chọn giống dưa lưới nhập nội có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng cao và ít sâu bệnh hại trong điều kiện nhà màng cung cấp sản phẩm ổn định cho thị trường tại địa phương.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá tình hình sâu bệnh hại của các giống dưa lưới nhập nội trong điều kiện nhà màng.

- Đánh giá ảnh hưởng của giống đến năng suất của các giống dưa lưới nhập nội trong điều kiện nhà màng.

- Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng quả của các giống dưa lưới nhập nội trong điều kiện nhà màng.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Bốn giống dưa lưới nhập nội được chọn làm đối tượng nghiên cứu (bảng 1).

Bảng 1. Danh sách 4 giống dưa lưới nhập nội thí nghiệm

STT	Tên giống	Đặc điểm giống	Nguồn gốc	Nơi cung ứng
1	Sweet 999	Quả tròn, bề mặt trái có vân lưới dày, vỏ màu xanh, vỏ mỏng thịt dày, thịt trái màu cam, giòn và ngọt. Trọng lượng 1,5 – 2 kg. Độ Brix 14 – 15. Thu hoạch 65 - 70 ngày sau trồng. Cây sinh trưởng khỏe, kháng sâu bệnh tốt.	Malaysia	Hạt giống Thanh Nga, địa chỉ P3204 CT6C khu chung cư Bemex, Kiên Hưng, Hà Đông, Hà Nội
2	Mat-sue 66	Quả tròn, vân lưới nổi cụm, thịt trái màu cam, thịt mềm, mùi thơm, vỏ mỏng. Trọng lượng 1,6 – 1,8 kg. Độ Brix 14 – 16. Thu hoạch 65 - 70 ngày sau trồng. Cây rất khỏe, kháng bệnh phấn trắng.	Nhật Bản	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hạt giống Đồng Tâm
3	Moon 146	Quả hình oval, vân lưới nổi, thịt trái màu cam, hơi mềm, đặc ruột. Trọng lượng 1,5 – 2,0 kg. Độ Brix 15 - 16. Thu hoạch 70 - 75 ngày sau trồng. Cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh do virus.	Nhật Bản	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hạt giống Đồng Tâm
4	Saket 70	Quả hình oval, vỏ vàng sáng, lưới mịn, ruột cam, giòn và thơm. Trọng lượng 1,5 – 2 kg. Độ Brix 15 – 17. Thu hoạch 70 - 75 ngày sau trồng. Cây sinh trưởng rất khỏe.	Thái Lan	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hạt giống Đồng Tâm

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2021.

- Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm ứng dụng

và tư vấn kỹ thuật Khoa Nông Lâm nghiệp, Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Kết cấu nhà màng: nhà màng được thiết kế theo mô đun 28,0 m x 18,0 m = 504,0 m² được gia công lắp đặt, dựng từ hệ thống khung, vòm bằng kết cấu ống thép mạ kẽm; mái lợp plastic; xung quanh xây tường chống chuột, rắn và lưới nhựa chống côn trùng.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Chuẩn bị hạt giống: ủ hạt giống bằng nước ấm (pha tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh) trong 3 - 4 giờ, rồi vớt ra ủ trong khăn ẩm đến khi nứt nanh thì đem gieo vào khay (loại 84 lỗ/khay). Trồng và chăm sóc đến khi cây có 2 - 3 lá thật, đem trồng vào trong bầu kích thước túi bầu PE 2 lớp trắng đen 27 cm x 33 cm), mỗi bầu 1 cây.

- Công nghệ dinh dưỡng và tưới nước: áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt cải tiến của Israel (Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2015).

- Giá thể gieo trồng: được phối trộn theo tỷ lệ 70% mụn xơ dừa (xử lý chất chát bằng vôi) + 10% phân hữu cơ vi sinh + 10% tro trấu hun + 10% phân bò hoai mục + nấm *Trichoderma* sp; đảm bảo giá thể giữ ẩm, thoát nước tốt, có độ thông thoáng.

- Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 3 lần lặp lại. Mỗi công thức là một giống dưa lưới. Mỗi ô cơ sở gồm 10 cây dưa lưới, trồng theo 2 hàng song song. Tổng số cây thí nghiệm: 4 công thức x 3 lần lặp lại x 10 cây/ô cơ sở = 120 cây. Diện tích ô cơ sở: 4,0 m² và tổng diện tích thí nghiệm: 4,0 m² x 12 ô cơ sở = 48,0 m² (không tính rãnh và dải bảo vệ).

Công thức gồm: CT1: Sweet 999; CT2: Matsue 66; CT3: Moon 146 và CT4: giống Saket 70.

- Quy trình kỹ thuật kỹ thuật: Quy trình sản xuất dưa lưới áp dụng công nghệ tưới tự động và bán tự động trong nhà màng tại Đắk Lắk của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ (2018) và Hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa lưới của Trung tâm ứng dụng và dịch vụ Nông Lâm nghiệp, Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên (2018). Trong đó, quả được nuôi từ nách lá thứ 10 - 15, thụ phấn thủ công 3 hoa/cây vào lúc 8 - 10 giờ sáng, chọn nuôi 1 quả/cây khi quả lớn bằng quả trứng gà, thụ phấn thủ công, hãm ngọn ở độ cao 2 m sau 50 ngày sau gieo.

- Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi:

+ Theo dõi tình hình sâu bệnh hại: Tiến hành điều tra theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 01 - 38:2010/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành (2010).

Điều tra ngẫu nhiên 5 cây/ô cơ sở. Tiến hành

theo dõi tình hình sâu bệnh hại trong quá trình sinh trưởng và phát triển và 7 ngày/lần theo dõi.

Đối với sâu hại theo dõi ghi nhận sự xuất hiện của tất cả các loài sâu hại xuất hiện và tần suất xuất hiện.

Tần suất bắt gặp < 5%: - Rất ít gặp;

Tần suất bắt gặp 5 - 25%: + Ít phổ biến;

Tần suất bắt gặp > 25 - 50%: ++ Phổ biến;

Tần suất bắt gặp > 50%: +++ Rất phổ biến.

Đối với bệnh hại: Tính tỷ lệ bệnh (%) = Tổng số cây bị bệnh/Tổng số cây điều tra x 100.

+ Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất: khối lượng trung bình quả (kg/quả): cân khối lượng quả; năng suất thực thu (tấn/ha) = tổng khối lượng quả thực thu/ô thí nghiệm (kg/m²), sau đó quy ra tấn/ha.

+ Chỉ tiêu kích thước quả: Đường kính quả (cm): sử dụng thước kẹp panme để đo đường kính mặt cắt ngang phần lớn nhất của quả; chiều cao quả (cm): sử dụng thước kẹp panme để đo mặt cắt dọc từ đáy quả đến đỉnh quả; màu sắc vỏ quả và màu sắc thịt quả: được quan sát khi quả chín.

+ Độ dày thịt quả (cm): sử dụng thước kẹp panme để đo từ vỏ đến chỗ tiếp xúc ngăn hạt; độ Brix (%): đo bằng máy Refractometer (chiết quang kế).

2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Excel và SAS 9.1, sử dụng trắc nghiệm phân hạng LSD (Least significant difference) ở mức $\alpha \leq 0,05$.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình sâu bệnh hại của các giống dưa lưới nhập nội trong điều kiện nhà màng

Sâu bệnh hại là một trong những nguyên nhân làm giảm năng suất lớn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mức độ nhiễm sâu bệnh hại nặng hay nhẹ phụ thuộc vào sức đề kháng của giống, điều kiện ngoại cảnh và các biện pháp kỹ thuật trồng trọt như: Bón phân, thời vụ, mật độ trồng. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện nhà màng, các giống dưa trồng trong nhà màng điều kiện chăm sóc và chế độ dinh dưỡng giống nhau. Tuy nhiên qua theo dõi đánh giá tôi nhận thấy một số loại sâu bệnh hại xuất hiện trong nhà màng.

3.1.1. Thành phần sâu hại xuất hiện trên các giống dưa lưới trồng thí nghiệm trong nhà màng

Qua bảng 2 cho thấy: Kết quả theo dõi tình hình sâu hại đã có 03 loài sâu hại xuất hiện gây hại trên các giống dưa lưới thí nghiệm là rệp, bọ trĩ và ruồi đục quả. Trong đó, giống Matsue 66 có sự xuất hiện của cả 03 loài sâu hại và tần suất bắt gặp ở

mức phổ biến đến rất phổ biến, còn ở các giống Sweet 999 và Moon 146 cũng có sự xuất hiện của các loại sâu hại trên nhưng chỉ xuất hiện ít. Giống

Saket 70 là giống dưa lưới có sự xuất hiện của sâu hại ít nhất, chỉ có rệp ở mức ít và không có bọ trĩ và ruồi đục quả.

Bảng 2. Thành phần sâu hại và tần suất xuất hiện trên các giống dưa lưới trồng trong nhà màng

STT	Giống	Loài sâu hại và tần suất xuất hiện		
		Rệp (<i>Aphis gossypii</i>)	Bọ trĩ (<i>Thrips palmi</i> Karmy)	Ruồi đục quả (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)
1	Sweet 999	+	-	+
2	Matsue 66	++	++	+++
3	Moon 146	+	+	+
4	Saket 70	+	-	-

Hình 1. Rệp (*Aphis gossypii*)

Hình 2. Ruồi đục quả dưa lưới

Hình 3. Bọ trĩ chích hút mặt dưới làm xoắn lá

3.1.2. Thành phần bệnh hại trên các giống dưa lưới thí nghiệm trong nhà màng

Kết quả theo dõi tình hình bệnh hại dưa lưới của các giống thí nghiệm cho thấy thành phần bệnh hại xuất hiện bao gồm có 03 loại: bệnh phấn trắng do nấm, bệnh héo xanh do vi khuẩn và bệnh khảm lá do vi rút. Trong đó bệnh phấn trắng không xuất hiện trên CT1 và CT3 có tỷ lệ nhiễm bệnh 20% (77 N), bệnh héo xanh do vi khuẩn không xuất hiện ở CT4 và tỷ lệ bệnh cao nhất ở CT3 (50%) và

tiếp theo là CT2 (20%), bệnh khảm lá có tỷ lệ bệnh 3,3 – 13,2% ở các CT1, CT2 và CT3.

Giống Saket 70 (CT4) có tỷ lệ nhiễm ít loại bệnh nhất so với 3 giống còn lại, chỉ xuất hiện 01 loại bệnh phấn trắng, bệnh xuất hiện muộn và gây hại nhẹ vào giai đoạn nuôi trái (9,9%). Trong khi đó các CT thí nghiệm còn lại đều xuất hiện từ 2 - 3 loại bệnh, giống Moon 146 (CT3) là giống có số loại bệnh nhiều và tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất: 20,0% (bệnh phấn trắng) và 50,0% (bệnh héo xanh).

Bảng 3. Thành phần và tỷ lệ bệnh hại trên các giống dưa lưới thí nghiệm trồng trong nhà màng

Ngày điều tra	Tỷ lệ bệnh phấn trắng (%)				Tỷ lệ bệnh héo xanh vi khuẩn (%)				Tỷ lệ bệnh khảm lá (%)			
	CT1	CT2	CT3	CT4	CT1	CT2	CT3	CT4	CT1	CT2	CT3	CT4
7 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-
28 N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	3,3	-
35 N	-	-	-	-	-	-	6	-	3,3	9,9	3,3	-
42 N	-	-	-	-	-	-	10,3	-	3,3	9,9	6,7	-
49 N	-	-	6,7	-	-	6,7	19,5	-	3,3	9,9	6,7	-
56 N	-	-	13,4	6,7	3,3	13,0	23,3	-	3,3	9,9	6,7	-
63 N	-	9,9	16,5	6,7	6,7	17,0	36,7	-	3,3	9,9	3,3	-
70 N	-	9,9	20,0	6,7	6,7	18,4	40,0	-	3,3	9,9	3,3	-
77 N	-	9,9	20,0	9,9	9,9	20,0	50,0	-	3,9	13,2	3,3	-

Ghi chú: N: ngày sau gieo; CT1: Sweet 999; CT2: Matsue 66; CT3: Moon 146; CT4: Saket 70.

Hình 4. Bệnh phấn trắng trên giống Saket 70

Hình 1. Bệnh héo xanh do vi khuẩn trên dưa lưới

Hình 6. Bệnh khảm lá dưa lưới do virus giống Matsue 66

3.2. Ảnh hưởng của giống dưa lưới đến yếu tố cấu thành năng suất trong điều kiện nhà màng

Trong sản xuất dưa lưới thì năng suất là yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp đến giá trị kinh tế của nhà vườn. Năng suất của các giống dưa lưới thí nghiệm được thể hiện ở bảng 4. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất cả thể của các giống dưa lưới thí nghiệm trong điều kiện chăm sóc chỉ nuôi 01 quả trên 1 cây, khi thu hoạch các giống có khối lượng trung bình quả dao động từ 1,22 – 1,74 kg/

quả và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ($\alpha \leq 0,05$) giữa các công thức. Giống Saket 70 (CT4) có trọng lượng trung bình quả cao nhất đạt 1,74 kg/quả, tiếp đến là giống Sweet 999 đạt 1,42kg/quả và thấp nhất là giống Matsue 66 chỉ đạt 1,22kg/quả. Với mật độ 20.000 cây/ha, giống Saket 70 có năng suất đạt 38,7 tấn/ha cao nổi trội và khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê so với các giống còn lại. Giống cho năng suất thấp nhất là Matsue 66 năng suất đạt 26,6 tấn/ha.

Bảng 4. Năng suất của các giống dưa lưới nhập nội trong điều kiện nhà màng

Công thức	Giống dưa lưới	Khối lượng trung bình quả (kg/quả)	Năng suất thực thu (tấn/ha)
CT1	Sweet 999	1,42 ^b	32,5b
CT2	Matsue 66	1,22 ^d	26,6d
CT3	Moon 146	1,33 ^c	28,5c
CT4	Saket 70	1,74 ^a	38,7a
	CV%	8,93	1,5
	LSD	0,33	0,04

Ghi chú: trên cùng một cột các chữ cái giống nhau theo sau giá trị trung bình khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức $\alpha \leq 0,05$.

3.3. Một số chỉ tiêu chất lượng quả của các giống dưa lưới nhập nội trồng trong điều kiện nhà màng

Cùng với năng suất, chất lượng quả luôn là mục tiêu quan tâm hàng đầu của các nhà chọn giống. Một giống tốt khi đưa ra sản xuất không chỉ yêu cầu về năng suất cao mà còn phải có phẩm chất tốt đặc biệt là giống dùng để ăn tươi như dưa thì chất lượng quả phải đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy mà tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá về chất lượng sản phẩm. Để đánh giá chất lượng của các giống dưa lưới trồng trong nhà màng, tôi tiến hành theo dõi và phân tích quả các mẫu giống thu được ở bảng 5.

Kết quả cho thấy, tại thời điểm thu hoạch, giống dưa thí nghiệm có đường kính và chiều cao quả lớn nhất là giống Saket 70 (CT4), có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê so với 3 giống còn lại dao động từ 11,6 – 16,53 cm với 2 dạng

quả chính là hình cầu (CT1, CT2) và hình oval (CT3, CT4). Giống có đường kính quả lớn nhất là giống Saket 70 và có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê.

Độ dày thịt quả ở các giống dưa khác nhau là khác nhau. Giống có thịt quả dày nhất là giống Saket 70 (4,56 cm) kèm theo đó khi ăn thịt quả giòn và có màu cam nhạt. Giống có độ dày thịt quả dày thứ 2 là giống Sweet 999 (CT1) với độ dày 4,44 cm, thịt quả giòn và có màu cam.

Độ Brix (hàm lượng đường) khác nhau đối với từng giống dưa. Trong đó giống Saket 70 có độ Brix cao nhất (12,53%) và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các giống còn lại, tiếp đến là giống Sweet 999 có độ brix đạt 11,26% và giống Moon 146 có độ brix thấp nhất (9,46%).

Bảng 5. Chất lượng quả của các giống dưa lưới nhập nội trong điều kiện nhà màng

Công thức	Giống	Đường kính quả (cm)	Chiều cao quả (cm)	Độ dày thịt quả (cm)	Độ Brix (%)	Độ giòn	Màu sắc thịt quả	Màu sắc vỏ quả
CT1	Sweet 999	14,50 ^b	14,60	4,44 ^b	11,26 ^b	Giòn	Cam	
CT2	Matsue 66	12,40 ^{bc}	12,60 ^c	3,26 ^c	10,26 ^c	Mềm	Cam	
CT3	Moon 146	11,60 ^c	14,60 ^b	3,26 ^c	9,46 ^d	Giòn	Cam	
CT4	Saket 70	16,53 ^a	17,40 ^a	4,56 ^a	12,53 ^a	Giòn	Cam nhạt	
CV%		4,42	4,49	2,38	1,75			
LSD		1,21	1,33	0,18	0,38			

Ghi chú: trên cùng một cột các chữ cái giống nhau theo sau giá trị trung bình khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức $\alpha \leq 0,05$.

4. KẾT LUẬN

Kết quả đánh giá 4 giống nhập nội cho thấy, giống Saket 70 xuất xứ từ Thái Lan, được trồng trong điều kiện nhà màng ít bị sâu bệnh hại nhất (chỉ có rệp và bệnh phấn trắng đều xuất hiện ở mức ít), cho năng suất và chất lượng quả tốt nhất so với

3 giống còn lại (đạt 38,7 tấn/ha, độ Brix 12,53, thịt quả dày, màu cam, ăn giòn). Kết quả này có ý nghĩa bước đầu cho những nghiên cứu của giống ở các thời vụ tiếp theo nhằm đưa ra kết luận chính xác hơn về khả năng thích nghi của giống dưa lưới nhập nội.

EVALUATING THE EPIDEMIC SITUATION, YIELD AND QUALITY OF IMPORTED MUSKMELON (*Cucumis melo* L.) VARIETIES CULTIVATED UNDER GREEN HOUSE CONDITIONS

Chung Nhu Anh², Trang Thi Nguyet Que², Nguyen Tuan²

Received Date: 13/6/2022; Revised Date: 03/8/2022; Accepted for Publication: 05/8/2022

SUMMARY

Cantaloupe is an imported fruit tree with high economic value and has become increasingly popular in Vietnam in recent years. The yield and quality of the varieties are highly affected by the growing and caring conditions. Pests and diseases are one of the significant limitations in cantaloupe cultivation affecting yield and fruit quality. Therefore, this study aims to select the best muskmelon with good adaptability, high yield and quality under green house conditions from four imported varieties: Sweet 999, Matsue 66, Moon 146 and Saket 70. The experiments were conducted in a complete randomized design with three replications of 4 formulas. Pest samples were collected and disease prevalence was observed during the growth and development of cantaloupe. The results showed that there were total of 03 insect species and 03 diseases observed during this study, in which Saket 70 variety demonstrated the greatest susceptibility to pests and diseases. Saket 70 reached a yield of 38.7 tons/ha, and the fruit had good color, a thick pulp (4,56 cm), and Brix (12.53%). The results suggested that Saket 70 is a potentially imported variety being recommended for cultivation in green house conditions.

Keywords: imported muskmelon, pests, yield, green house conditions, Saket 70.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010). QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2010.
- Capinera, J.L. (2005). Melon worm, *Diaphania hyalinata* featured creatures. Florida: Department of Entomology and Hematology, University of Florida.
- Hạnh, L.T.T. (2012). Điều tra thành phần sâu hại và thiên địch trên dưa lưới tại Củ Chi (tp. Hồ Chí Minh) và vùng lân cận, khóa luận tốt nghiệp, trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
- Mohamed YF, Dafalla GA, Omara SK. (1994). Races of *Fusarium oxysporum* f. sp. *melonis* causing wilt of melons in central Sudan. *Cucurbit Genetics Cooperative Report* 17:66–68.
- Mohamed YF, Bardin M, Nicot PC, Pitrat M. (1995). Causal agents of powdery mildew of cucurbits in Sudan. *Plant Disease* 79:634–636.
- Preeti, & Raju, P.N. (2017). Comprehensive Overview of *Cucumis melo*. *The Pharma Innovation Journal*, 6(10), 181-186.
- Quý, T. (2022). *Hiệu quả mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao*. https://thuongtin.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-noi-bat/-/view_content/6393894-hieu-qua-mo-hinh-trong-dua-luoi-ung-dung-cong-nghe-cao-.html. Ngày 02/08/2022.
- Rashid, M.A., Naeem, M., Tariq, M., Khan, M.A. & Shaheen, F.A. (2016). Population and infestation assessment of red pumpkin beetle (*Aulacophora foveicollis* Lucas) and management using botanicals. *Journal of Entomology and Zoology Studies* 4(4): 1072– 1075.
- Robinson RW & Decker-Walters DS. (1997). Cucurbits. CABI, Wallingford, UK.
- Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (2015). Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: giới thiệu hệ thống tưới khoa học và các ứng dụng thành công tại Việt Nam.
- Trung tâm ứng dụng và dịch vụ Nông Lâm nghiệp, Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên (2018). *Hướng dẫn kỹ thuật trồng dưa lưới*. Retrieved from Tỉnh Đắk Lắk.
- Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ (2018). *Quy trình sản xuất dưa lưới áp*

²Faculty of Agriculture and Forestry, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Chung Nhu Anh; Tel: 0973794488; Email: cnanh@ttn.edu.vn.

dụng công nghệ tưới tự động và bán tự động trong nhà màng tại Đắk Lắk. Retrieved from Tỉnh Đắk Lắk.

Waseem, M., Rauf, A., Rehman, S., & Ahmed, R. (2018). Pharmacognostical and Pharmacological Review of Cucumis Melo L. Including Unani Medicine Perspective. *International Journal of Pharmacognosy and Chinese Medicine*, 2(3).

Zainal, A.M., Shamsudin, R., Othman, Z. & Rahman, A.R. (2013). Effect of postharvest storage of whole fruit on physico-chemical and microbial changes of fresh-cut cantaloupe (Cucumis melo L. Reticulatus cv. Glamour). *International Food Resources Journal* 20: 953–960.